

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 53–54

BIOMARKERY V DIAGNOSTIKE SCLEROSIS MULTIPLEX: POROVNANIE OLIGOKLONÁLNEJ SYNTÉZY IGG V LIKVORE A VOĽNÝCH ĽAHKÝCH REŤAZCOV KAPPA V LIKVORE

BIOMARKERS IN MULTIPLE SCLEROSIS: COMPARISON OLIGOCLONAL BANDS IGG IN CEREBROSPINAL FLUID AND KAPPA FREE LIGHT CHAINS IN CEREBROSPINAL FLUID

Palková Andrea

Centrálny laboratórny komplex – Pracovisko Klinickej biochémie FNŠP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

apalkova@nspbb.sk

SÚHRN

Sclerosis multiplex (SM) je diagnostikovaná podľa revidovaných McDonaldových kritérií.

Základom diagnostických kritérií je objektívny dôkaz diseminácie demyelinizačných lézií v priestore a čase, buď podľa klinických príznakov alebo v kombinácii s nálezom magnetickej rezonancie (Polman a kol., 2011). Jedným z McDonaldových diagnostických kritérií je aj pozitívny likvor, t.j. prítomnosť oligoklonálnej skladby imunoglobulínu G (IgG) v likvore a/alebo zvýšený IgG-index. Senzitivita detekcie oligoklonálnych pásov pomocou izoelektrickej fokusácie (IEF) sa udáva 95 %, špecifita 86 % (Freedman a kol., 2005). V posledných rokoch sa intenzívne študuje úloha stanovenia voľných ľahkých reťazcov v likvore (CSF) v diagnostike SM. Viaceré štúdie dokázali súvislosť medzi zvýšenými voľnými ľahkými reťazcami kappa a SM (Hegen a kol., 2022).

Cieľom práce bolo porovnať laboratórne výsledky stanovenia oligoklonálnych frakcií pomocou izoelektrickej fokusácie (OCB) s kvantitatívnym stanovením kappa free v likvore, resp. indexom kappa free (Index KFLC).

V súbore 310 pacientov so suspektnou SM sme analyzovali párové vzorky CSF/sérum, obdobie august 2019 - júl 2023. Vo všetkých vzorkách sme vyšetrili oligoklonálne frakcie IgG metódou IEF, kappa free v likvore a vypočítali index kappa free. Na stanovenie oligoklonálnych frak-

cií IgG sme použili prístroj Hydrasys 2, súpravu Hydragel 3 CSF Focusing, f. Sebia. Voľné ľahké reťazce kappa sme merali imunoturbidimetricky (prístroj Optilite, súprava Freelite Mx™ Kappa Free Kit, f. Binding Site). Pre výpočet indexu kappa sme použili vzorec: $KFLC \text{ index} = (CSF_kappa / S_kappa) / (CSF_albumin / S_albumin)$.

Ako pozitívny nález pre prítomnosť oligoklonálnych frakcií sme hodnotili vzorky, ktoré mali v likvore viac ako 2 oligoklonálne pásy IgG pri neprítomnosti v sére alebo viac pásov v likvore ako v sére. Ako negatívny nález sme hodnotili neprítomnosť oligoklonálnych pásov v likvore aj v sére, resp. prítomné identické oligoklonálne pásy v likvore aj v sére (vrátane monoklonálnych IgG). Vo vzorkách s pozitívnym nálezom oligoklonálnych frakcií (n=84) malo zvýšený index KFLC ($\geq 5,9$) 81 pacientov, negatívny index KFLC mali 3 pacienti, u ktorých vyšetrenie magnetickej rezonanciou nepotvrdilo demyelinizačné lézie. Vo vzorkách s negatívnym nálezom oligoklonálnych pásov (n=226) malo normálny index KFLC 202 pacientov, u ostatných bol index kappa zvýšený (n=11), resp. iba mierne zvýšený KFLC (n=13, index do 10). U 207 pacientov sme mali k dispozícii vyšetrenie mozgu/miechy magnetickej rezonanciou (MRI) podľa protokolu SM. Pri pozitívnom nálezom MRI (n=39) bol pozitívny výsledok OCB u 37 pacientov, v prípade indexu kappa u 38 pacientov. Pri negatívnom nálezom MRI (n=168) bol negatívny výsledok OCB u 152 pacientov, v prípade indexu kappa u 143 pacientov. Pozitívne výsledky

OCB, resp KFLC v prípade negatívneho nálezu na MRI mali pacienti s inými neurologickými ochoreniami ako SM (encefalitída, infekcie CNS, tumor). Senzitivita bola vypočítaná 95 % pre OCB a 97 % pre kappa index, špecificita bola 91 % pre OCB a 85 % pre kappa index.

Z výsledkov porovnania oboch metód vyplýva, že index kappa má oproti vyšetreniu oligoklonálnych frakcií pri diagnostike MS lepšiu senzitivitu, ale nie špecificitu. Kvantitatívne stanovenie kappa free v likvore a výpočet indexu KFLC tak predstavuje automatizovanú a rýchlu alternatívu k vyšetreniu oligoklonálnych frakcií, je možné ho použiť ako efektívny skrining.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex; oligoklonálne IgG; kappa free index; mozgovomiechový mok.

ABSTRACT

Multiple sclerosis (MS) is diagnosed using the revised McDonald Criteria. The diagnosis of MS is based on clinical history and the demonstration of dissemination of local lesion in time and space by magnetic resonance images (Polman et al, 2011). One of McDonald diagnostic criteria for MS is positive cerebrospinal fluid (CSF), i.e. isoelectric focusing evidence of oligoclonal bands (OCB) and/or elevated IgG-index. Sensitivity for detecting oligoclonal band using isoelectric focusing is given in excess of 95 %, specificity 86 % (Freedman et al, 2005). In the last decades immunoglobulin free light chains have been widely studied as promising new marker of intrathecal synthesis in MS. Numerous studies have demonstrated elevated kappa free light chains (KFLC) in CSF of multiple sclerosis patients (Hegen et al, 2022).

We aimed to compare the laboratory results determination of oligoclonal bands by isoelectric focusing with the kappa free light chains quantitation in the CSF.

Serum/CSF paired samples were analysed of 310 patient's samples with suspected MS, between August 2019 - July 2023. In all samples we examined oligoclonal bands by isoelectric focusing, kappa free light in CSF and calculated index kappa. For detection oligoclonal bands IgG we used Hydrasys 2, kit Hydragel 3 CSF Focusing, f.Sebia. The concentration kappa free light chains we measured by immunoturbidimetry (Optilite, Freelite Mx™Kappa Free Kit, f. Binding Site). To calculate the Kappa Index we used the formula: $KFLC\ index = (CSF_kappa / S_kappa) / (CSF_albumin / S_albumin)$.

As a positive finding for the presence of oligoclonal

bands, we evaluated samples that had more than 2 oligoclonal bands of IgG in the CSF in the absence in serum or more bands in CSF than in serum. As a negative finding, we evaluated the absence of oligoclonal bands in both CSF and serum, respectively identical oligoclonal bands in both CSF and serum (including monoclonal IgG). Of the positive OCB group (n=84), 81 patients had elevated KFLC (≥ 5.9), 3 patients whose MRI did not confirm demyelinating lesions had a negative KFLC. Of the negative OCB group (n=226), 202 patients had a normal KFLC index, while the rest had an elevated kappa index (n=11) or only slightly elevated KFLC (n=13, index do 10). For 207 patients we could find results of magnetic resonance images of the brain/spinal cord (MRI). Of the positive MRI group (n=39), 37 patients had positive oligoclonal bands, and 38 patient had positive index KFLC. Of the negative MRI group (n=168), 152 patients had negative OCB oligoclonal bands, and 143 patients had negative index kappa. Patients with neurological diseases other than MS (encephalitis, CNS infections, tumor) had positive results of OCB or KFLC in case of negative findings on MRI. The sensitivity were 95 % for OCB and 97 % for kappa index. The specificity were 91 % for OCB and 85 % for kappa index.

The results of the comparison of both methods show that the kappa index has better sensitivity, but not specificity, in the diagnosis of MS, compared to the examination of oligoclonal fractions. The quantitative determination of kappa free in liquor and the calculation of the KFLC index thus represent an automated and rapid alternative to the examination of oligoclonal bands, it can be used as an effective screening.

Key words: multiplex sclerosis; oligoclonal bands IgG; Kappa Free Index; cerebrospinal fluid

REFERENCES

- 1. Freedman, M.S. et al. (2005):** Recommended Standard of Cerebrospinal Fluid Analysis in the Diagnosis of Multiple Sclerosis, ArchNeurol, 2005(62):865-870.
- 2. Hegen, H. et al. (2022):** Cerebrospinal Fluid Kappa Free Light Chains for the Diagnosis of Multiple Sclerosis: A systematic review and meta-analysis, Multiple Sclerosis Journal, 2023(29):169-181.
- 3. Polman, CH. et al. (2011):** Diagnostic Criteria for Multiple Sclerosis: 2010 Revisions of the McDonald Criteria, AnnNeurol, 2011(69):292-302.